

PAGDALUMAT SA MGA PILING AKDANG NAISULAT SA PANAHOON NG PANDEMYA

Dr. Christian C. Vega, LPT

*Filipino Department, Central Bicol State University of Agriculture-Calabanga Campus
Sta. Cruz (Poblacion), Calabanga, Camarines Sur, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118925>

ABSTRACT (Abstrak)

Layunin ng pag-aaral na masuri ang nangibabaw na dulong-panuri sa mga piling lokal na akdang naisulat at pinarangalan sa panahon ng pandemya tungo sa pagbuo ng isang malikhain at makabuluhang kagamitang pampagtuturo para sa panunuring pampanitikan bilang medyor na asignaturang pang-kolehiyo sa Filipino. Naging batayan ng pag-aaral ang sampung (10) inangkop na mga dulong-panuri na kinabibilangan ng Bayograpikal, Historikal, Klasismo, Humanismo, Realismo, Romantisismo, Formalismo, Siko-analitiko, Eksistensyalismo at Feminismo. Tatlong (3) lupon ng mga eksperto at isang (1) tagapag-ugnay sa gawaing pang modyul sa larangan ng wika at panitikan ang naging respondyente ng pag-aaral. Lumabas mula sa mga nakalap na datos na nangibabaw ang dulong-panuring realismo mula sa tatlong (3) akdang sinuri. Makikita na naging batayan ng mga may akda ang aktwal na sitwasyon ng realidad na nararanasan sa kasalukuyang panahon ang pangigingibabaw ng katotohanan ang nagpalitaw ng realismong pananaw sa bawat nilalaman ng akda. Ang mga naging mahalagang ideya sa pagsusuri ang naging sandigan ng naisagawang *Infoteyment* na modyul na may pamagat na “Bistay” o *Filtering*. Nakapaloob ang Anim (6) na makabuluhan (Information) at nakakaaliw (Entertainment) na mga aralin na magsasala sa lalim ng pag-unawa at pagsusuri ng mga mag-aaral kaugnay ng mga naisulat na panitikan. Natuklasan sa pananaliksik na ito na walang iisang dulong-panuri ang makapag-iisa sapagkat lahat ng mga ito’y magkakaugnay. Ang naging halaw-hinuha ng lupon eksperto na naging repleksyon ng awtput ang naging mapanaligang batayan ng kagamitan-pampagsasanay na maaaring gamiting sanggunian ng mga propesyunal. Maigting na iminumungkahe na sa pagsusuri ng isang akda bigyang laya ang ating isipan tingnan ang posibilidad ng katotohanan, laliman ang bawat pananaw. Tingnan ang mga anggulo, sipatin ang mga

positibo at negatibong dulot nito. Isaalang-alang natin ang lenteng literal, impormatibo at malikhain. Magkaroon din tayo ng paghihintay at huwag agaran ang pagmudmod ng husga. Mas maganda ang lutong-husay kalakip ang maingat, pino at marikit nating pagdalumat. Ipinapanukalang magamit ang nabuong kagamitan ng bayan, mga tagapagdaloy ng kaalaman, mag-aaral sa mataas, mas mataas na edukasyon at sa sinumang Pilipino na ang kagamitang ito ay makakaabot sa anumang plataporma at daluyan.

Keywords (Susing Salita): *Pagdalumat, dulong-panuri, pinarangalang akda at pandemya.*

INTRODUCTION (Panimula/Introduksyon)

Sa kasaysayan ng Pilipinas, matibay ang katatagan ng mga Pilipino sa harap ng iba't ibang kalamidad, maging ito man ay mga likas na sakuna o mga hindi inaasahang *phenomenon*. Sinubok muli ang katatagan ng mga Pilipino makalipas ang halos isang siglo o dantaon. Karimarimarim ang pumutok na balita na naiukit muli sa kasaysayan ng buong mundo. Ang banta sa kalusugan na dulot ng pandemya na sa simula'y walang sinuman ang may alam na panlaban o lunas man lamang.

Binigyang-diin ng Rappler na pinabulaanan sa pahayag ni Santos (2020) na ang salitang pandemya bilang salita ng taon ay pinakamalaking salita na may pinakamalalim na kahulugan, na nagbigay ng pangmalawakang epekto sa buong mundo at ang bawat indibiduwal ay hagip nito. Isang laganap, talamak, panlahatan, unibersal na nakakahawang sakit.

Lahat ay apektado, walang itinangi sa emprastruktura, komersyo, agrikultura, transportasyon, at iba pang sektor. Bunga'y patuloy na pagsadsad ng ekonomiya at kalidad ng buhay sa bawat bansa. Ang mga ito ay indikasyon at patunay lamang na nagbago at naging makabago na ang kasalukuyang lipunan na tinaguriang "Super Smart Society" o mas kilala bilang Society 5.0. Mas pinalalim ang pag-unawa nito mula sa *infographic representation* ng mga Hapon sa pangunguna ni Xuecheng (2021) at sa artikulong isinulat ni Fuji (2021) na may pamagat na "*Human will enter the era of mancomputer symbiosis*". Patunay na ang pangkakasalukuyang lipunan ay repleksyon ng estadong sosyal na kinakapalooban ng bawat materyal at impormasyon tungo sa pagbubukas sa bawat indibiduwal sa mga produkto at serbisyo sa panahon ng pangangailangan at naisantabi ang pag-uuri sa edad, kasarian, bansang kinabibilangan, at pagkakaiba-ibang pang-wika. Kaakibat ng pagbabagong ito ay ang pagsabay sa bagong normal na ang repleksyon ay ang komunidad na ginagawalawan na pasan-pasan ng lahat.

Hagip sa pandaigdigang suliraning at pagbabagong panlipunang ang sektor ng mga manunulat na umaagapay sa murang kaisipan ng mga mag-aaral at bumubuo sa

pundasyon, kalinangan, saling-kultural, pagkakapantay-pantay, maging ang pagbabagong sosyal at pangkaisipan sa kamalayang maka-Pilipino. Ang mga may akda ay humalili sa kung ano rin ang bago partikular sa aspekto ng mga paksang maisusulat tungo sa maunlad na paggamit ng platapormang pang-internet at mga daluyang sosyal. Napakalaking hamon ang kasalukuyang panahong tinaguriang *new normal* sa lahat na hindi mahinuhang magkakatotoo. Hindi alam kung saan magsisimula, wala pang puwang ang bawat ideya ng pagtatapos. Gayunpaman, ang talim ng panulat ay nagkaroon ng bagong bihis, namantsahan ng iba-ibang kulay ang bawat likhang obra mula sa tradisyunal na tinta. Ibang-iba sa nakaraan ang naging karanasan ngayong may krisis pangkalusugan, malaki ang naging epekto nito sa bawat likhang *genre* sapagkat ang karanasan ngayon ay mas mapanghamon at mas malupit na nagbukas ng bagong pinto ng pag-asa upang mas lumalim ang hangarin sa pagpapatuloy ng pagsulat.

Pinatutunayan sa kasalukuyang panahon na mainam na moda parin ng komunikasyon ang pagsulat. Sa pamamagitan ng hagod at limbag ng panulat nagkakaunawaan at nagiging daluyan ng mga tao ang impormasyon mula sa mga isinulat na artikulo, balita, mga kautusan upang maging lunsaran ng seguridad ng ligtas na kalusugan. Komunikatibong kasanayan at interaktibong kagalingan ang nalilining ng tao sa paraan ng pagsulat, isang *neutral* o may pantay na lente ang kakaibang talentong ito. Pambihirang gawaing pisikal at *mental* sapagkat ibinubulalas ang nais na ipahayag ng manunulat at ang pinapatungkulan ng bawat likha sa iba-ibang porma ng pagsusuri. Bukod sa paglilipat ng mga simbolong lumilikha ng mga salita, parirala at pangungusap tungo sa saling likhang obra (Pasulat na katha), naibibilang sa pagsulat ang pagbibigay ng masining na pagsusuring sikolohikal, bayograpikal, historical, sosyolohikal, pormalistiktiko at marami pang iba. Ito'y nagmumula sa imahinasyon, karanasan at hiwaga ng kaisipan ng manunulat.

Ang panahong ito ang nagbukas sa isip ng bawat manunulat upang mas makita ang bahagi ng kahiraso patungo sa kabuuhan nito. Pinupulot at muling binubuhay ang likhang kakaiba mula sa obserbasyong dala ng sining ng kasalukuyang karanasan. Pinabubulaanan lamang nito na ang karanasan parin ang pinakamainam na sandatang kaalaman kumpara sa teorya sa loob ng silid-aralan na hindi kailanman makakalimutan. Patunay rito ang mga patulang likha na nagkamit ng karangalan pa sa gitna ng kinakaharap na krisis. Ang daluyong sa paggalugad-isip sa panahon ng pandemya ay isang estratehiyang lubos na napakahalagang maidokumento at mabigyan ng malalim na pagsusuri, sapagkat ang kakaibang karanasang ito ay magiging batayan sa mas pinatatag na kasaysayan sa bawat Pilipino partikular sa aspektong akademiko batayan ang malikhain at inobatibong pagsulat. Kapag tumigil sa pagsulat ang isang tao, tumitigil na rin sya sa pag-iisip. Dahil sa pagsulat naitatala ng tao ang lahat ng karunungan at kaalaman, mula sa mga pansariling karanasan, imahinasyon, hanggang sa mga kaalamang pang-edukasyon mula sa lente ng positibo at negatibong pananaw.

Samakatuwid, isaisip na likas at natural na may banta sa kalusugan ang lahat. Subalit ito ang magbubukas sa isip ng mga manunulat sa makabagong karakter, paksa, estratehiya, realisasyon, pagsisiwalat, pagsisiyasat at pagsusuri sa makabagong estilo at sekreto ng panulat. Minsan lang binigyang pagkakataong mabuhay ang tao sa daigdig.

Kaya nararapat na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na mga materyal upang maibahagi sa pagkatuto at pagtuturo. Minsan din lang bibigyang pagkakataong gawin ang nararapat. Kaya't ang buhay ay kapara ng isang aklat na bawat isa mismo ang susulat. Kung ang nais ay tagumpay sa buhay, kailangan paghusayin ang pagbabahagi. Sapagkat walang sinuman ang muling maghahangad ng panibagong pandemya upang maranasang muli ang kakaibang estratehiya, karanasan at kasarinlan sa dalumat ng mga akdang pampanitikan.

Research Questions/Objective of the Study (Suliranin/Layunin ng pag-aaral)

Nilayon ng pag-aaral na ito ang pagdalumat sa mga piling pinarangalang patulang akda na naisulat sa panahon ng pandemya tungo sa pagbuo ng malikhaing at makabuluhang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto para sa Wika at Panitikan. Nabigyan ng kaukulang tugon sa pananaliksik na ito ang mga sumusunod na layunin:

1. Matukoy ang ginamit at nangibabaw na dulong-panuri sa panunuring pampanitikan mula sa mga naisulat at pinarangalang patulang literaturang Bikol sa panahong ng pandemya at
2. Makabuo ng makabuluhan, malikhaing at innobatibong kagamitang pampagtuturo na magagamit na batayan sa pagtuturo ng Wika at Panitikan lunsaran ang mga sinuring napapanahong at pinarangalang literature sa panahon ng pandemya.

METHODOLOGY (Metodolohiya/Pamamaraan)

Ginamit ng mananaliksik ang Kwaliteytiv-Deskriptiv- Debelopmental na paraan bilang pangkalahatang disenyo sa pag-aaral upang maipakita at mabatid ang pagdalumat sa mga piling pinarangalang patulang akda at natatanging karanasan ng mga Bikolanong Manunulat at mga ginamit o inangkop na pagsusuring pampanitikan sa pagsusulat sa panahon ng may banta o kris pangkalusugan (Covid-19).

Kwalitatibo ang kaparaanan sapagkat magiging batayan ang anumang resulta ng pagsusuri at pakikipanayam bilang saligan ng mga datos sa bawat dulong sa panunuring pampanitikan. **Debelopmental** naman dahil matapos ang pangangalap at pagsuri sa mga datos ay magiging salalayan at lunsaran ng pagsasagawa ng isang makabuluhan, malikhain, inobatibo at kontekstwalisado/lokalisadong materyal sa pagtuturo o pagkatuto. Ginamit din ang transkripsyon (transcription) at triangulasyon bilang dulong naratibo at deskriptibo sa paglikom at paglalapat ng interpretasyon sa mga datos at informasyon.

PAMAMARAAN

Upang hugpungan at mabigyan ng kaukulang proseso ang pagtugon sa bawat suliranin minarapat ng mananaliksik na maging gabay ang mga sumusunod na pamamaraan:

Arkaybal. Bilang panimulang gawain, kinalap ng mananaliksik ang tatlong patulang pinarangalang literaturang sa pangunguna ng Parasurat Bikolnon matapos pumutok ang balita kaugnay ng krisis pangkalusugan na dulot ng pandemya at ang pagpapatupad ng kauna-unahang lockdown o ang tinaguriang Enhance Community Quarantine (ECQ) sa Pilipinas, sa unang taon ng pamamayagpag ng naturang nakahahawang sakit (Covid-19). Isa pa sa naging mabigat na dahilan ng pagpili ng tatlong obra mula sa buwan ng Mayo, Hunyo at Agosto sapagkat naging mapamaraan ang naging tugon ng mga Pilipino partikular sa hanay ng mga manunulat. Isang ginintuang ideya na kahit pa ang lahat ay sangkot sa pandaigdigang krisis na ito ay nakuha paring makapagpatuloy at maging matatag ang mga Pilipino sa anumang hamon o ang pagiging “resilient” na kilalang-kilala sa natatanging katangian ng mga Pilipino.

Pagsusuring pandokumento. Ang pagpili ng mga dulong-panuri at ang detalyadong katuturan at proseso ng paggamit sa mga ito. Tiningnan ang bawat katangian ng uri ng panuring maaaring gamitin sa analisis ng mga akda. Naging batayan ang sampong natukoy na dulong-panuri at ang bawat katangian nito na kinabibilangan ng bayograpikal, historikal, klasismo, humanismo, romantisismo, realismo, formalismo, siko-analiko, eksistensyalismo at feminismo. Nagsasagawa rin ng talahanayang matrix na kinapapalooban ng hanay para sa sinuring akda, mga dinaglat na bahagi ng akda na patunay sa pagiging angkop na pagpili sa mga pagsusuring isasagawa at ang tugon o paliwanag ng mga manunuri sa naging tugon sa naturang talahanayan mula sa mga akdang pinarangalan tungo sa pagkakaroon ng konstruktibong kristisismo sa mas intelektwal at mataas na potensyal na bawat *genre*.

Focus Group Discussion (FGD). Ang pagtukoy ng mananaliksik sa mga ekspertong lupon ng tagasuri na pasok sa pamantayang, kinakailangang na nasa linya ang propesyong pang-akademiko, nagpakadalubhasa at may mataas na kabatiran sa wika at panitikan at kinakailangan ay nagtuturo sa kanilang linya ng pinagkadalubhasaan. Matapos ang mga ito sunod na paraan ay ang pagpapamudmod ng mga korespondensya opisyal sa pamamagitan ng bawat liham upang makuha ang tugon at etikal na pagpapatibay sa bawat respondyenteng natukoy. Ang pagbuo ng gabay talatanungan para sa pakikipanayam (interview guide question) sa isasagawang Virtual Focus Group Discussion (VFGD) at oryentasyon ng pagsusuri. Isinaalang-alang ang mga di-dapat at dapat sa isang panayam (pagiging magalang, masusing pakikinig atbp.). Binigyang-diin na ang panayam ay idodokumento sa pamamagitan ng anumang daluyan bidyo, audio record at pagsulat ng informasyon. Anumang datos ay lalapatan ng konstruktibong kritisismo na upang mas mapataas pa ang potensyal sa pag-unawa at pagsusuri. Sunod na binigyang-pansin ng mananaliksik ay ang pag-iisip at konseptwalisasyon ng isang makabuluhan, malikhain at inobatibong kagamitan na magiging batayan sa intelektwalisasyon sa panunuring pampanitikan lunsaran sa pagtuturo at pagkatuto. Magiging inspirasyon ng manunulat ang pagsasagawa ng isang

modyul sa panunuring pampanitikan na magagamit sa anumang daluyan. Kung ito man ay birtuwal ay e-modyul ang pormat subalit kong pisikal na bersyon ay ang nakalimbag na infotainment na modyul/aklat ang isasagawa. Anumang datos at informasyon mula sa mga eksperto at ang kanilang mga naging panunuri ay ituturing na konpidensyal.

Matapos ang pakikipanayam at pangangalap ng mga datos ay muling susuriin ang mga nakalap na informasyon, sa pamamagitan nito magkakaroon ng pag-eedit/pag-rebisa at transkripsyon sa mga nauulit na pahayag, hindi malinaw na rekord at maging ang pagtatampok lamang ng mga natatanging informasyon mula sa kinapanayam. Gagamitan din ang *editing* para sa bawat bidyo atbp. Kung mayroon man at kinakailangan gamiting aplikasyon ng bagong teknolohiya (inshot, viva video, photogrid atbp.) upang mas maibubulalas ang kagandahan ng datos at panayam. Sa mas lalong malalim na pag-unawa isinalin ang mga obra bilang isang proseso ng paglilipat at pag-aangkop ng ipinagpapalagay na katulad ding kahulugan lunsaran ang ibang wika (Bikol) mula sa batayang wika (Filipino) gamit ang bawat katumbas na diwa ng pahayag, pangungusap at mga talatang bubuo sa makabago at holistikong kaisipang tungo sa pag-unawa ng isang likhang genre.

RESULTS AND DISCUSSION (Resulta/Mga natuklasan)

Mula sa iba-ibang lente ng pagsusuring pampanitikang at pananaw ng lupon ng mga eksperto sa larangan ng wika at panitikan. Nagkaisa ng pagtukoy lunsaran ang konstruktibong kritisismo, pagsipi, pagkaklasipika at pagtugon bilang paliwanag sa inangkop at nangibabaw na uri ng pampanitikang pagsusuri. Naging batayan ang sampong natatanging dulog-panuri kabilang ang bayograpikal, historikal, klasismo, humanismo, romantismo, realismo, formalismo, siko-analitiko, eksistensyalismo at feminisong pagsusuri. Sa isinagawang palitang-kuro o *Focus Group Discussion (FGD)* at triangulasyon. Natukoy at nangibabaw ang dulog-panuring realismo na naging tungtungan sa mga napiling pinarangalang patulang akdang dinalumat at naisulat sa panahon ng pandemya. Kabilang sa mga nasuring akda ay ang Oratio Imperata ni Honesto M. Pesimo, Jr., Paglaom sain hahanapon ni Princess Miracle Martos at Unglo ni Fernando Castor Chavez na pawang pinarangalang literatura sa patimpalak ng Parasurat Bikolnon Inc. para sa buwan ng Mayo, Hunyo at Agosto 2020. Mula sa bawat halaw-hinuha ng mga eksperto mula sa tatlong (3) akdang sinuri. Sa kadahilanang ng pangigingibabaw ng katotohanan ng aktuwal na karanasang pang-realidad na repleksyon ng bawat nilalaman ng akda naisulat sa panahon ng pandemya natukoy ang pangunguna ng realism. Sa mas lalong pagpapalalim ng pag-unawa isinalin din ang bawat akda upang lalong maunawaan ng sinumang babasa.

Makikita sa nabuong modyul ang salitang **“Bistay” o filtering** na salitang-ugat mula sa wikang lokal na Bikol at pinagmulan ng salitang **“Pagbistay”**. Produkto rin ng usapan ang mga realismong akda ng mismong danas ng mga inangkop na akda at ang kanilang mga natukoy na manunulat na makikita rin sa modyul mula sa pag-uusap kaugnay ng nangunang dulog panuring realismo. Alinsabay nito ay ang pagbabalik-tanaw sa impluwensyang panlipunan sa bawat panahon. Sa panunuri upang maging batayan sa kontemporaryong lipunan at makadagdag narin sa kalipunan ng mga batis-

sanggunian sa panunuring pampanitikan, isinaalang-alang ang interpretasyon at lebel ng pagsusuri ng panitikan mula sa mga konstruktibong kritisismo hanggang sa kasalukuyang pagdalumat. Ang nakalimbag na kagamitang pampagkatuto ay naging sandigan sa awtentikong kaisipan na bunga ng holistikong paliwanag ng lupon ng mga eksperto at ugnayan ng mga halaw na kaalaman mula sa mga pinarangalang literatura sa panahon ng pandemya. Salalayan ang pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa ganitong kaisipan naging batayan ang kasalukuyang kurikulum sa mas mataas na edukasyon na dumaan sa proseso, kalap-datos at mga pagtataya. Kaakibat ng bawat hinuha, obserbasyon, paglalagom, pakikipanayam at instropeksyon, nabuo ang isang Infoteyment na Modyul sa Panunuring pampanitikan na kinapapalooban ng produkto ng palitang-kuro ng eksperto at sarbey sa mga mag-aaral. Mula sa tatlong (3) akdang sinuri akdang sinuri nabuo ang anim(6) na lokalisadong aralin na bunga ng malalimang pagsusuri sa tulong ng bawat aralin at mga inangkop na gawain.

Mula sa bawat hinuha, pakikipanayam at instrospeksyon ng kasalukuyang pag-aaral, malayang talakayan, dalumat-isip sa mga lupon ng mga eksperto sa larangan ng Wika at Panitikan maging ang pangangailangan sa akademya ng kasalukuyang panahon at ang mismong karanasang akademiko na mananaliksik nabuo ang makabuluhang produkto ng pananaliksik na ito na isang **“Infotainment na Modyul sa Panunuring Pampanitikan** na tanging adhikain o layunin ay makapagbigay ng informasyon habang nalilibang sa mga gawaing nakapaloob sa naturang modyul tungo sa mas malalim na pagkatutong may kabuluhan at lapat sa kasalukuyang panahong teknolohiko.

Conclusions (Konklusyon)

Natuklasan sa pag-aaral na ito na walang iisang dulong-panuri ang makapag-iisa sapagkat lahat ng ito’y magkakaugnay at ang mga ugnayang ito ay pinalilitaw ng dulong-panuring Realismo. Ang naging halaw-hinuha ng lupon eksperto na naging repleksyon ng awtput ang naging mapanaligang batayang sa kagamitan pampagsasanay na maaaring gamiting sanggunian ng mga propesyunal at ng bayan.

Recommendations (Rekomendasyon)

Maigting na iminumungkahe na sa pagsusuri ng isang akda bigyang laya ang isipan tingnan ang posibilidad ng katotohanan, laliman ang bawat pananaw. Tingnan ang mga anggulo, sipatin ang mga positibo at negatibong dulot nito. Isaalang-alang ang lenteng literal, impormatibo at malikhain. Magkaroon din ng paghihintay at huwag agaran ang pagmudmod ng husga. Mas maganda ang lutong-husay kalakip ang maingat, pino at marikit nating pagdalumat. Ipinapanukalang magamit ang nabuong kagamitan (Bistay) ng bayan, mga tagapagdaloy ng kaalaman, mag-aaral sa mataas, mas mataas na edukasyon at sa sinumang Pilipino na ang kagamitang ito ay makakaabot sa anumang plataporma at daluyan.

Compliance with Ethical Standards

Ang anumang mga nakalap na datos at impormasyong ay itinuring na konpidensyal at may pahintulot mula sa mga respondyente at lupon ng mga tagasuri.. Binigyan din ng lahat ng karapatan ang mananaliksik mula sa mga respondyente at may akda ng mga literatura ng etikal na kalayaan suriin ang mga pinarangalang panitikan sa tulong ng kanilang suhestiyon, rekomendasyon at gabay. Inilagay din ang lahat ng mga sanggunian upang maiwaksi o maiwas ang mga datos sa posibilidad ng plagirismo at anumang makikitang puna/sipi/pinaghanguan na datos sa papel ng sinumang may akda ng kaalaman/karunungan ay bukas sa diyalogo ang mananaliksik na walang ibang intensyon ang pag-aaral kundi ang makadagdag sa karununganang maibabahagi tungo sa mas lalong pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa bansa.

Acknowledgments (Pasasalamat)

Buong pusong pasasalamat ang nais ipaabot ng mananaliksik sa mga sumusunod:

Kay Dr. Romeo M. Sumayo, Jr., Dekano ng Paaralang Graduwado ng University of Nueva Caceres, sa kanyang pagbibigay ng malaking pagkakataon upang maisakatuparan ang pananaliksik gamit anumang daluyan;

Sa lupon ng tagasuri na pinangunahan ni Dr. Sumayo sa kanyang kabaitan sa pagbibigay ng bagong pananaw at linaw sa pananaliksik na ito; Kina Dr. Joy SB. Gaza, Dr. Vivian B. Fortuno, Dr. JoeBren L. Consuelo at Prop. Michel P. Basister bilang mga kagawad ng panel, sa kanilang mga makabuluhang mungkahe at suhestiyon/puna na lubhang nakatulong sa pananaliksik na ito;

Sa aking mga magulang na sina G. Felix M. Villanueva at Mercedes C. Vega, sa walang sawang suporta at paniniwala maging ang kanilang lubos na pagmamahal na nagbigay ng motibasyon;

Sa aking mga lupon ng tagasuri kay Doktorando Leny D. Morano, Sir Adrian B. Bulalacao at kay G. Jenmel R. Dayupay maging sa aking konsultant ng modyul na si Dr. Leopoldo R. Trasona, Jr. sa kanilang puna't tulong sa pagtanggap ng *Infotainment* na kagamitang modyul sa wika at panunuring pampanitikan;

Sa pamilya ng CBSUA-Kampus ng Calabanga sa pamumuno ng aming butihing Punong Administrador Dr. Cornelio E. Funtanar. Sa mga manunulat at may-akda ng mga pinarangalang patulang literaturang Bikol. Kay Sir Honesto M. Pesimo, Jr. para sa kanyang "Oratio Imperata", kay Bb. Princess Miracle Martos sa tulang "Paglaom, sain hahanapon?" kay G. Fernando Castor Chavez sa tulang "Unglo", sa kanilang ipinamalas na talino't guni-guni sa mga sinuring mga akda, ang aking pagsaludo sa inyong angking husay;

Higit sa lahat, sa ating Poong Lumikha na sentro ng lahat ng karunungan at guro ng lahat ng guro sa tunay na talinong ipinagkaloob, lakas, tibay ng loob at bukas na isipan.

REFERENCES (Talasanggunian)

- CGTN. (2019, June 28). What is Society 5.0 at the G20 Summit? CGTN.
<https://news.cgtn.com/news/2019-0628/What-is-Society-5-0-at-the-G20summit-HT4YQ8BXIC/index.html>
- EduTech Wiki. (2015, January 3). Constructionism. EduTech Wiki.
<http://edutechwiki.unige.ch/en/Constructionism>
- Morano, L. D., Bulalacao, A. B., Dayupay, J. R., & Trasona Jr., L. R. (2021, October 19). Panayam at FGD sa lupon ng mga tagasuri [Transkripsyon ng Panayam at FGD].
- Rappler. (2020, August 1). Pandemya: "Sawikaan Salita ng Taon" para sa 2020. Rappler. <https://www.rappler.com/nation/pandemya-sawikaan-salita-taon-word-year2020>
- Verywell Mind. (2020, September 30). Experiential Learning. Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/experiential-learning-2795154>
-